

IFRS CONTRIBUI

Organização: Escola Infantil - NS e sócias (LS e LSS), neste relatório designadas como “demandantes”

Contato: NS - <sigilo>

São também sócias demandantes: LSS, KR, TC

Data da solicitação: 15/06/2021

Data da 1º Reunião: 18/06/2021

Data da reunião extraordinária 1 (Canvas): 25/06/2021

Data da reunião extraordinária 2 (Projeto Político Pedagógico) em conjunto com a reunião devolutiva final: 05/10/2021

Data de envio do relatório final: 11/10/2021

Grupo de trabalho:

Prof Nilo Barcelos - nilo.barcelos@viamao.ifrs.edu.br (líder do grupo de trabalho)

Profa Ivanize Christiane Nascimento Honorato - ivanize.honorato@feliz.ifrs.edu.br (convidada)

Prof Nilson Rubenich - nilson.rubenich@restinga.ifrs.edu.br

Profa Valeska Freitas - valeska.freitas@viamao.ifrs.edu.br

Profa Xana Valerio - xana.valerio@canoas.ifrs.edu.br

Profa Karla Alves - karla.alves@viamao.ifrs.edu.br (convidada)

Estudantes:

Cinara Padilha - cinara.padilha@gmail.com

Áreas apontadas no formulário de demandas

- A demandante relatou ser professora <sigilo>. Ela, junto com as professoras associadas, fazem parte do coletivo <sigilo>, de práticas de profs pretas. Como parte das iniciativas desse coletivo, têm a intenção de “abrir uma escola numa perspectiva de educação pluriversal”. Ela diz: “somos todas professoras, mas

nenhuma com experiência em negócios. Precisamos de auxílio na construção do plano de negócio e captação de verba".

Uma escola pluriversal é aquela que reconhece que "todas as perspectivas devem ser válidas; apontando como equívoco o privilégio de um ponto de vista"¹

Demandas surgidas na reunião

- Na primeira reunião, as demandantes relataram suas trajetórias na área de educação e manifestaram suas contrariedades com as limitações derivadas da falta de apoio da entidade mantenedora da escola onde trabalham com as ideias de uma educação pluriversal, desde a estrutura física da escola como do sistema de avaliações e burocracias internas, tais como divisão de carga horária limitada à sala aula e pouco tempo para projetos. Como alternativa, as demandantes pensaram em criar uma escola.

Caracterização da empresa

- A escola idealizada pelas demandantes ainda não tem uma organização acabada, senão algumas ideias e diretrizes, tais como:
 - de iniciativa privada, ainda que não haja consenso sobre o modelo de sociedade a ser firmado no contrato social;
 - contemplar crianças de diferentes rendas, mas cumprindo uma função social de atender pessoas de baixa renda;
 - buscar parcerias com poder público, para obtenção de bolsas;
 - uma proposta pedagógica intercultural e pluriversal, com diálogo entre diferentes culturas: indígena, africana, povos tradicionais, quilombolas, em par de igualdade com a cultura europeia e costumes americanos que caracteriza as escolas hoje;
 - priorizar o diálogo entre diferentes turmas / faixas etárias no ambiente escolar, eliminando a barreira criada pelas turmas estanques e não privilegiando a integração;
 - iniciar com a educação infantil, diante da precariedade da oferta pelo poder público municipal, e ampliar para educação fundamental anos iniciais e depois finais, à medida que o projeto for crescendo.

¹ NOGUERA, Renato. Denegando a educação: Um ensaio filosófico para uma pedagogia da pluriversalidade. Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação. Número 18: maio out/2012, p. 62-73

Sugestões de ação

- Buscar acesso ao fundo do Ministério Público

O MPRS tem um programa chamado Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, através do qual empresas constituídas há mais de 3 anos, além de outros requisitos, podem pleitear financiamento. Portanto fica a sugestão de, depois de constituída a empresa, buscar fomento junto ao MPRS. Mais informações no site <https://www.mprs.mp.br/frbl/>.

- Foram aportados pelo GT alguns documentos orientadores e vídeos disponíveis na internet com orientações gerais para abertura de escola infantil, conforme links abaixo:

- O que é necessário para abrir uma escola - portal wakke

- <https://wakke.co/entenda-o-que-e-necessario-para-abrir-uma-escola/>

Documentos necessários para abrir uma escola - portal wakke

- <https://wakke.co/projeto-politico-pedagogico-a-importancia-de-tracar-rumos-p-ara-sua-escola/>

Estrutura necessária para abrir uma escola infantil - MEC

- <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/eduinfparinfestencarte.pdf>

Encaminhamentos da assessoria

Diante da especificidade das demandas apresentadas, seu estágio de desenvolvimento e das capacidades do GT da assessoria, ficou definido como sendo o escopo da assessoria a elaboração de um plano de negócio e suporte para construção do projeto político pedagógico (PPP).

O plano de negócio será criado a partir do material reunido e de uma reunião dedicada à criação do canvas do negócio. O plano de negócio tem como núcleo o PPP, para o qual o GT vai buscar suporte no IFRS para sua construção.

Portanto, as entregas da assessoria serão: o canvas e seu desdobramento em plano de negócio, com projeto político pedagógico integrado. Após o encerramento da assessoria, as demandantes poderão solicitar apoio do IFRS Contribui novamente no futuro para ampliação de pontos específicos do plano de negócio, tais como pesquisa de mercado e prospecção de clientes.

Canvas

- Diante do estágio de amadurecimento das ideias a respeito da organização da escola e da quantidade de variáveis envolvidas, o GT optou pela construção de um Canvas, em conjunto com as demandas, em reunião extraordinária.
- Modelo de Canva - Sebrae

Modelo Base

Download 1293 23 931

Fonte: <https://www.sebraecanvas.com/>

- O objetivo do Canvas é identificar a entrega de valor do negócio, se possível com análise do retorno deste de forma financeira. Os conteúdos necessários para montar o Canvas são mais simples que em um plano de negócio, ele pode servir de ponto de partida. O plano de negócio é mais detalhado com relação às informações do ambiente externo, a descrição do negócio, o plano financeiro e o plano de marketing.
- As demandantes forneceram informações sobre uma pesquisa realizada para sondar clientes, com 83 respostas (até 19/6 e ainda aberta a receber respostas), que trouxe algumas informações para o debate. Como o poderá ser fechado no futuro, anexo a este relatório há um resumo dos resultados.
O quantitativo de respostas não é significativo para uma tomada de decisão com maior nível de confiança, não somente pelo número de respostas, mas pelas questões que não contemplam todas as variáveis necessárias para a tomada de decisão. Por exemplo, a localização da escola precisa ser melhor definida para então fazer uma pesquisa na região escolhida.
- Sobre a localização da escola, ficou evidente que não há consenso sobre abertura de uma organização em Viamão ou se o projeto já iniciado junto ao <sigilo> em Porto Alegre será o ponto de partida para o empreendimento. Do ponto de vista da elaboração de plano de negócio, são dois planos distintos. O GT sugeriu que esta decisão precisa ser tomada, para direcionar todas as energias das sócias para apenas um projeto.
- A elaboração do Canvas, portanto, deverá dar subsídios para as seguintes definições:
 - Contrato social a ser constituído pelas sócias;
 - Nomes de cada sócia e respectiva participação na sociedade;
 - Enquadramento fiscal
 - Valor necessário para investimento inicial
 - Valor do fundo de reserva para início da operação

- Projeção de receitas e despesas operacionais para período de dois anos
 - Número - mínimo - de estudantes para iniciar operação
 - Número máximo de estudantes de acordo com a estrutura projetada
 - Localização - bairro ou região - foco da instalação do empreendimento
 - Pesquisas de mercado, concorrentes e clientes, na região de atuação
- A Reunião de criação do canvas foi realizada em 25 de junho de 2021, com participação das demandantes e dos membros do GT, Nilson e Nilo. O resultado está na figura abaixo.

Figura <sigilo>

Plano de negócio

O plano de negócio foi criado com base em orientações disponíveis no site do SEBRAE e adaptadas para a proposta da Escola Pluriversal. Abaixo segue o link para acesso ao documento.

Link arquivo <sigilo>

- **Considerações finais**

Considerando o escopo delimitado para esta assessoria, com as entregas aqui descritas, encerramos essa assessoria com a ciência de que trata-se de um projeto de escola ainda em construção e que, em breve, o IFRS Contribui deverá ser demandado para prestar apoio ao desenvolvimento dos elementos que ficaram apenas delineados no plano de negócio, tais como pesquisa de mercado, prospecção de clientes, definição da persona e respectivo plano de comunicação de marketing.

REFERÊNCIAS:

NOGUERA, Renato. Denegrindo a educação: Um ensaio filosófico para uma pedagogia da pluriversalidade. Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação. Número 18: maio out/2012, p. 62-73

SEBRAE. Ideia de Negócio. Empreendedorismo. Escola infantil. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/escola-infantil,3ad6209a0720e610VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em Ago 2021.